

ADARVE

REVISTA DE CRÍTICA Y CREACIÓN POÉTICA

TABLA DE AUTORES

Poemas:

Fernando FERRERÓ ¶ Olvido GARCÍA VALDÉS ¶ Ioana GRUIA ¶
Salustiano MARTÍN ¶ Jorge TAMARGO

Estudios críticos:

Elena FELÍU ARQUIOLA ¶ Marcos CANTELI ¶ Juan GARCÍA ÚNICA ¶
Yolanda ORTIZ PADILLA ¶ Carmen MORÁN RODRÍGUEZ

[Portal](#)

[Créditos](#)

[Índice](#)

Créditos
¶
Información de contacto

Editores: Elena FELÍU ARQUIOLA (Universidad de Jaén), Eugenio MAQUEDA CUENCA (Universidad de Málaga) y Gracia MORALES ORTIZ (Universidad de Granada)

Secretaria de Redacción: Yolanda ORTIZ PADILLA (Universidad de Jaén)

Consejo de Redacción: Rafael ALARCÓN SIERRA (Universidad de Jaén), Carmen ALEMANY BAY (Universidad de Alicante), Túa BLESA LALINDE (Universidad de Zaragoza), Santiago FABREGAT BARRIOS (Universidad de Jaén), Manuel FUENTES VÁZQUEZ (Universidad de Tarragona), Luis GARCÍA MONTERO (Universidad de Granada), David MAÑERO LOZANO (Universidad de Jaén), José Enrique MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (Universidad de León), Genara PULIDO TIRADO (Universidad de Jaén), Álvaro SALVADOR JOFRE (Universidad de Granada), Julia UCEDA VALIENTE (Real Academia Sevillana de Buenas Letras)

Comité Científico Internacional: Milagros EZQUERRO (Universidad de París IV-Sorbonne), Juan M. GODOY (Universidad Estatal de San Diego), Pablo JAURALDE POU (Universidad Autónoma de Madrid), William MUDROVIC (Skidmore College de Saratoga Springs-NY), Marcial RUBIO ÁRQUEZ (Universidad de Nápoles-Federico II), Margaret H. PERSIN (Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey), Aldo RUFFINATTO (Universidad de Turín), Jenaro TALENS (Universidad de Ginebra)

Ilustradora de Adarve, VI (2013): Judith DATO GARCÍA

Los interesados en contactar con la revista pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico “redaccion@adarve.org”.

Índice

Eugenio MAQUEDA CUENCA

Con acento en sexta. Presentación de *Adarve*, VI [Pág. 5]

Fernando FERRERÓ

Variaciones sobre un contexto inestable (selección) [Pág. 8]

Elena FELÍU ARQUIOLA

“La celada en que caemos”. La palabra poética en *Variaciones sobre un contexto inestable*, de Fernando Ferreró [Pág. 13]

Olvido GARCÍA VALDÉS

Diez poemas [Pág. 26]

Marcos CANTELI

Olvido García Valdés: *raíz, pero que fluye* [Pág. 34]

Ioana GRUIA

El sol en la fruta (selección) [Pág. 46]

Juan GARCÍA ÚNICA

El instante pájaro: memoria involuntaria y presente límite en *El sol en la fruta*, de Ioana Gruia [Pág. 52]

[Continúa en la página siguiente]

Índice

Salustiano MARTÍN

El filo del cristal ¶ Después de leer el periódico ¶ Cenizas del 68 ¶ Cul de sac ¶ Preguntas ¶ Otro país ¶ La carta robada ¶ Comunistas ¶ Mi madre [Pág. [67](#)]

Yolanda ORTIZ PADILLA

Con “la boca puesta en duda”: la honradez poética de Salustiano Martín [Pág. [79](#)]

Jorge TAMARGO

... los manojos de sarmiento ¶ ... ¿ves la iglesia ¶ ... cuando estábamos sembrando ¶ ... calla hombre, calla ¶ El mundo no es tan grande ¶ Dolor (el amor siempre duele) ¶ Fidelidad (a nadie más engaño) ¶ Erotismo (oscuro sol) [Pág. [91](#)]

Carmen MORÁN RODRÍGUEZ

Avistando la poesía de Jorge Tamargo [Pág. [101](#)]

Reseñas bio-bibliográficas [Pág. [114](#)]

Índice de ilustraciones [Pág. [118](#)]

Con acento en sexta. Presentación de Adarve, VI

Eugenio MAQUEDA CUENCA
(Universidad de Málaga)

La familia de *Adarve* sigue creciendo, y un nuevo número ve la luz. Este es el que más se ha espaciado en el tiempo. El motivo es fácil de entender, porque nuestros pequeños adarvianos y adarvianas nos ha tenido especialmente ocupados. Pero poco a poco todo ha ido volviendo a su ser (a su nuevo ser) y, no sin esfuerzo, aquí tenemos un nuevo número de la revista: el sexto.

Es grato comprobar que los años han pasado y que *Adarve* sigue siendo, como fue desde el principio, fiel a una combinación de poesía, crítica e ilustraciones de calidad, sin atender a las modas, ajena a movimientos o mementos, libre, en definitiva.

Este número, como siempre, nos ofrece variedad de estilos, de formas de entender la actividad poética, pero el conjunto goza de uniformidad, puesto que la poesía se destaca con fuerza para que lo diverso se convierta en un mismo y valioso material. Los estilos que encontramos, tanto en los poetas como en los ensayistas, son muy variados. Distintas edades, distintos orígenes, diferente sexo, labores profesionales distintas, carreras literarias consagradas frente a carreras que están comenzando, pero todos apostando por el valor de la poesía como manera fundamental de comunicarse con el mundo.

Abrimos estas páginas con Fernando Ferreró, experimentado poeta, que cuenta con una larga trayectoria literaria y vital. Los poemas que recogemos aquí demuestran que nos encontramos ante un autor con una virtud especial, ya que es conciso y a la vez tremendamente sugerente. Los suyos son poemas que tratan sobre el mismo hecho de escribir, sobre la palabra poética, y este carácter metapoético de su poesía es perfectamente resaltado en el ensayo que le dedica Elena Felíu Arquiola. De este metódico trabajo podemos destacar el interesante análisis que se hace de los poemas desde un punto de vista lingüístico.

La siguiente poeta es Olvido García Valdés, que es la más consagrada de los cinco autores que aparecen en estas páginas. Puesto que es una poeta

[Continúa en la página siguiente]

Eugenio MAQUEDA CUENCA

muy conocida y que cuenta con numerosos seguidores, quizás no haga falta decir mucho sobre ella. Simplemente que, en estas páginas, con muy pocos poemas, demuestra su calidad, la profundidad de sus reflexiones, su acertado tratamiento formal de los contenidos y una inteligencia digna de alabanza. De analizar sus poemas se ha encargado Marcos Canteli, que nos ofrece un ensayo detallado, lleno de citas que continuamente ilustran lo que se está explicando, con un estilo nominal muy característico y personal.

En tercer lugar tenemos a Ioana Gruia, la más joven de los poetas de este número de *Adarve*. Gruia tiene en Granada, incluso laboralmente, muy cerca el núcleo principal de la poesía de la experiencia. La influencia que esta ejerce sobre ella es muy evidente, pero también lo es su estilo propio. En sus poemas podemos comprobar cómo se impone la vitalidad, a través de una poesía con tintes narrativos en la que, especialmente, me gustan los poemas de amor. De su ensayo se encarga Juan García Única, que ha conseguido realizar un estudio interesante, profundo y completo, a pesar de que la autora no tiene una extensa obra que le haya podido servir como marco referencial.

Salustiano Martín nos ofrece una serie de poemas en los que está muy a flor de piel su compromiso social. Los que no conocían su obra podrán darse cuenta con facilidad de que se trata de un poeta de expresión contundente, que denuncia los aspectos menos positivos de nuestra sociedad. Su mirada es pesimista, y no teme salirse de las avenidas para meterse en los callejones oscuros donde otras personas temerían caminar. Yolanda Ortiz Padilla se ha encargado de su estudio, en el que no sólo se ha centrado en los poemas, sino que ha tratado en todo momento de contextualizar la obra del autor.

Por último, nos encontramos con el cubano Jorge Tamargo. Ha sido para mí un feliz descubrimiento la obra de este arquitecto/poeta. Con la muestra que aquí recogemos, los lectores podrán rápidamente darse cuenta de la calidad de este autor, cuya punzante y original forma de escribir suponen un cierre estupendo a nuestra revista. Carmen Morán Rodríguez ha sido la encargada de realizar el ensayo sobre este poeta, con la certeza y el buen

[Continúa en la página siguiente]

Eugenio MAQUEDA CUENCA

hacer a que nos tiene acostumbrados.

Las ilustraciones pertenecen a Judith Dato García, a la que agradecemos, como al resto poetas y ensayistas, su desinteresada colaboración. Gracias a sus dibujos, la revista adquiere ese toque especial del que *Adarve* no se quiere desprender.

Para finalizar, quiero resaltar especialmente la labor de Elena Felú Arquiola, no sólo por haber realizado la maquetación, sino porque su impulso (alentada por Carmen Morán) fue el que nos animó a seguir con este proyecto, cuando los adarvianitos y el resto de la vida académica y cotidiana parecía que lo ponían en peligro de continuidad.

Y me tomo la libertad de dedicar este número a Bruno, el último peque adarviano en llegar, para que vaya cogiendo gusto y amor por la poesía.

[Continúa en la página siguiente]